

MMOLIYAVIY XIZMATLAR IQTISODIY TARAQQIYOTNI TA'MINLASHDAGI ROLI.

Egamberganov Jahongir Jabbargan O'gli

“Iqtisodiyot” fakulteti, Urganch davlat universiteti, Xorazm, O'zbekiston

Elektron manzili: economist_jahongir@mail.ru

Annotatsiya: Iqtisodiyot sektorlar deb ataladigan turli segmentlardan iborat bo'lib, ushbu sektorlar iste'molchilarga tovarlar va xizmatlar ko'rsatadigan turli korxonalaridan tashkil topadi. Sektorda birlashtirilgan kompaniyalar o'xshash mahsulot yoki xizmatlarni taqdim etadilar. Masalan, qishloq xo'jaligi xizmatlarini taklif qiluvchi kompaniyalar qishloq xo'jaligi sektorini tashkil qiladi. Mobil yoki uyali telefon xizmatlarini ko'rsatadigan korporatsiyalar telekommunikatsiya sohasining bir qismidir. Mazkur ishda iqtisodning eng muhim segmentlaridan biri bo'lgan moliyaviy xizmatlar sohasini qarab chiqamiz.

Kalit so'zlar: xususiy kapital, investitsiyalar, moliyaviy xizmatlar, pulno'tkazmalari, valyuta ayirboshlash, deposit, veksellar

Xalqaro Valyuta Jamg'armasining (XVF) moliya va taraqqiyot bo'limiga ko'ra, moliyaviy xizmatlar iste'molchilar yoki korxonalar moliyaviy mahsulotlarni sotib olish jarayonlaridir. Masalan, to'lov tizimi provayderi mablag'larni qabul qilish va o'tkazishda moliyaviy xizmatni taklif qiladi. To'lovchilar va oluvchilar o'rtasida. Bunga kredit va debet kartalari, cheklar va elektron pul o'tkazmalari orqali hisob-kitoblar kiradi.

Moliyaviy xizmatlar sektori mamlakat iqtisodiyotining asosiy harakatlantiruvchisi hisoblanadi. Bu bozorda kapital va likvidlikning erkin aylanishini ta'minlaydi. Sektor kuchli bo'lsa, iqtisod o'sadi va bu sohadagi kompaniyalar xavfni yaxshiroq boshqarishga qodir bo'ladi. Moliyaviy xizmatlar sohasining mustahkamligi ham mamlakat aholisi farovonligi uchun muhim ahamiyatga ega. Sektor va iqtisodiyot kuchli bo'lsa, iste'molchilar odatda ko'proq

daromad oladilar. Bu ularning o'ziga bo'lgan ishonchi va xarid qobiliyatini oshiradi. Katta xaridlar uchun kredit olish zarur bo'lganda, ular qarz olish uchun moliyaviy xizmatlar sektoriga murojaat qilishadi.

Bank sohasi moliyaviy xizmatlar guruhining asosidir. U ko'proq to'g'ridan-to'g'ri jamg'arma va kreditlash bilan bog'liq, moliyaviy xizmatlar sektori esa investitsiyalar, sug'urta, risklarni qayta taqsimlash va boshqa moliyaviy faoliyatni o'z ichiga oladi. Bank xizmatlari yirik tijorat banklari, jamoat banklari, kredit uyushmalari va boshqa tashkilotlar tomonidan taqdim etiladi. Banklar, birinchi navbatda, kredit hisobvaraqlari uchun olinadigan foiz stavkalari va omonatchilarga to'lanadigan stavkalaridagi farqdan daromad oladi. Bu kabi moliyaviy xizmatlar, birinchi navbatda, to'lovlar, komissiyalar, kreditlar va depozitlar o'rtasida foiz stavkalarini taqsimlash kabi boshqa usullar orqali daromad oladi. Qoida tariqasida, barcha mamlakatlarda bir qator moliyaviy xizmatlar maxsus tarzda tartibga solinadi, ularni amalga oshirish huquqi faqat banklarga tegishli. Bu xizmatlarga quyidagilar kiradi:

- Pullarni depozitga qabul qilish;
- Hisob-kitob va kassa xizmatlari;
- Mablag'lar, veksellar, to'lov va hisob-kitob hujjatlarini yig'ish naqd va naqdsiz shaklda xorijiy valyutani sotib olish va sotish;
- bank kafolatlarini berish;
- Kredit berish (shu jumladan uy-joy yoki ipoteka kreditlari);
- Pul o'tkazmalari.

Shuningdek, mikromoliya va mikromoliyaviy xizmatlari (mikrokredit, mikrosug'urta va boshqalar) tushunchasi mavjud. Ushbu xizmatlar rivojlanayotgan va qoloq mamlakatlarda moliyaviy ahvoli yomon bo'lganligi sababli oddiy moliyaviy xizmatlarni talab qila olmaydigan mijozlarga taqdim etiladi.

Ushbu tavsiyalar biznesning potentsial qimmatga tushishi mumkin bo'lgan moliyaviy muammolarini hal qilishga qaratilgan. Ba'zi hollarda buxgalterlar to'lanmagan qoldiqlar bo'yicha o'z vaqtida to'lovni amalga oshirishda yordam

berish uchun mijozlar va sotuvchilar uchun schyot-fakturalarni ham tayyorlab, ko‘rib chiqishi mumkin. Ish haqi fondini solishtirish, shartnomalar va buyurtmalarni tekshirish, kompaniya byudjetini tuzish, moliyaviy modellar yoki prognozlarni ishlab chiqish ham buxgalterning doimiy majburiyatlariga kirishi mumkin. Bu majburiyatlarga qo‘shimcha ravishda, buxgalterlar kompaniyalar va jismoniy shaxslar uchun soliqlarni tayyorlaydilar va to‘laydilar. Ular kompaniyaning barcha aktivlarini, olingan va to‘langan daromadlarini yoki kutilayotgan xarajat va majburiyatlarini yil uchun jami soliq majburiyatiga erishish uchun tahlil qiladi. Kompaniya va individual soliqlarni tayyorlash va topshirish jarayonida buxgalterlar soliq samaradorligi yoki samarasizligini batafsil tahlil qilib, kelgusida jami soliq majburiyatlarini kamaytirish bo‘yicha tavsiyalar berishlari talab qilinadi.

Ma‘lumot tariqasida shuni keltirib o‘tishimiz mumkinki bugungi kunda Nyu-York va London sarmoyaviy bank xizmatlarining eng yirik markazlari hisoblanadi.

Valyuta xizmatlariga quyidagilar kiritishimiz mumkin:

- Valyuta ayirboshlash - bu yerda mijozlar chet el valyutasidagi banknotalarni sotib olishlari va sotishlari mumkin.
- Bank pul o‘tkazmasi - bunda mijozlar xorijdagi xalqaro banklarga mablag‘ yuborishlari mumkin.
- Pul o‘tkazmasi - mehnat muhojirlari bo‘lgan mijozlar o‘z mamlakatlariga pul yuborishadi.
- Jamoaviy investitsiya fondi - investitsiya havzasi vazifasini bajaradigan fond, shuning uchun investorlar umumiy, belgilangan investitsiya maqsadlariga asoslanib, uni turli xil qimmatli qog‘ozlarga qayta sarmoya kiritadigan jamg‘armaga pul qo‘yishlari mumkin.
- Investitsiyalar bo‘yicha maslahat idoralari tomonidan boshqariladi Ro‘yxatdan o‘tgan investitsiya bo‘yicha maslahatchilar moliyaviy rejalashtirishda mijozlarga maslahat beradi va ularning pullarini investitsiya qiladi.
- Xususiy kapital - xususiy kapital mablag‘lari odatda yopiq fondlar bo‘lib, ular xususiy bo‘lgan yoki sotib olingandan keyin xususiy ravishda olinadigan

korxonalar kapitalining nazorat paketlarini o'z zimmasiga oladi. Xususiy kapital mablag'lari ko'pincha ular sarmoya kiritgan firmalarni sotib olish uchun dastlabki sotib olishdan foydalanadilar. Eng muvaffaqiyatli xususiy kapital mablag'lari qimmatli qog'ozlar bozorlari tomonidan ta'minlanganidan ancha yuqori daromad keltirishi mumkin.

- Oilaviy ofis - o'zlarining ehtiyojlariga mos ravishda moliyaviy rejalari bo'lgan boy oilani yoki badavlat shaxslarning kichik guruhini boshqaradigan investitsiyalar va boylikni boshqarish firmasi.

- Maslahat xizmatlari - ushbu firmalar (yoki katta tashkilot tarkibidagi bo'limlar) mijozlarga xizmat ko'rsatishadi moliyaviy maslahatchilar ikkalasi ham, broker ham, moliyaviy maslahatchi sifatida ham xizmat qiladi.

- Saqlash bo'yicha xizmatlar - dunyodagi qimmatli qog'ozlar savdosini saqlash va qayta ishlash hamda tegishli portfelliga xizmat ko'rsatish. Dunyoda saqlanayotgan aktivlar taxminan 100 trillion AQSh dollarini tashkil etadi.

Sarmoyaviy xizmatlarning eng yirik markazi Nyu-York, keyin esa London hisoblanadi.

Moliya va sug'urta - hanuzgacha aktivlar sotuvchisida taqdim etiladigan xizmat menejeri diler tomonidan sotiladigan aktivni moliyalashtirish va sug'urtalashni o'z ichiga oladi.

Qayta sug'urtalash - qayta sug'urtalash - bu sug'urtalovchilarning o'zlariga, ularni halokatli yo'qotishlardan himoya qilish uchun sotiladigan sug'urta.

To'lovni qoplash - tasodifan ikki nusxadagi hisob-fakturani to'lash yoki depozitni qaytarmaslik kabi korxonalar tomonidan sotuvchilarga bexosdan to'langan pulni qaytarib olishga yordam berish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. N.X.Jumaev, I.O'.Majidov,M.R.Boltabaev, I.A.Axmedov. — O'z biznesingizni yarating. O'quv-uslubiy majmua. TDIU. 2012, 215 b.
2. Aganitov M.L.Pankratov F.G. Optovaya trgovlya i pryamye svyazi kooperativnqx organizatsiy s promishlennostyu.M:Ekonomika 1968god.

3. Burmistrov V.G. Skladscoe xozyaystvo v trgovle.M:

Ekonomika,2005gg.

4. Demidova L.S. Sfera uslug v postindustrialnoy ekonomike. – Mirovaya ekonomika i mejdunarodnyye otnosheniya. M: Nauka, 2008. 217 s..

5. Zamkovskiy D.YA. Optovaya trgovlya neprodovolstvennimi tovarami.M:Ekonomika,1988g.

6. Kevorkov. V.V. Praktikum po marketingu: Ucheb. posob. – M.:\

7. Usmanova, D. ., & Shodieva, G. N. (2022). ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK LANGUAGE. *Academic Research in Educational Sciences*, 3(6), 1276–1280.

8. Shodieva G. N. K. CLASSIFICATION OF WORDS IN UZBEK AND ENGLISH: IN THE EXAMPLE OF VERBS //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – T. 2. – №. Special Issue 4-2. – C. 1128-1131.

9. Usmonova D. et al. PRINCIPLES OF DIVISION OF WORD CATAGORIES IN UZBEK LANGUAGE //YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS. – 2022. – T. 1. – №. 2. – C. 60-65.

10.Komilova N. GENDERED LEXICON OF ENGLISH LANGUAGE //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. B4. – C. 192-194.

11.Abdilkadimovna K. N. THEORETICAL ANALYSIS OF GENDER RELATED WORDS IN ENGLISH LANGUAGE //YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS. – 2022. – T. 1. – №. 2. – C. 179-182.

12.Dusmatov, H. H. (2022). PRINCIPLES OF DIVISION OF WORD CATAGORIES IN UZBEK. *RESEARCH AND EDUCATION*, 38.

13.Satvoldievna, U. D., & Qizi, R. K. B. (2020). Linguistic analysis of puns in the English language. *Проблемы современной науки и образования*, (2 (147)), 38-40.

14. Satvoldiyevna U. D. et al. Political Euphemisms in English and Uzbek Languages (A Comparative Analysis) // Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. – 2022. – T. 9. – С. 92-96.
15. Satvoldiyevna, U. D. (2021). Axiological Characteristics Of English, Uzbek And Russian Phraseological Units. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(06), 40-45.
16. Satvoldiyevna, U. D. (2020). A typological analysis of body parts names in English as part of somatic phraseology. *Проблемы современной науки и образования*, (2 (147)), 32-34.